

RĂZBOIUL ȘI EDUCAȚIA DIN PERSPECTIVĂ CREȘTINĂ

Conf. univ. dr. Ieremia RUSU

*Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București
ieremiar@gmail.com*

ABSTRACT: War and Education from a Christian Perspective.

In this article, the author examines the effect that a major crisis of the contemporary world, the war, has on education, and how education can prevent war. In the first part of the essay, the author studies the most important concepts of war from the perspective of Christian ethics: Activism, Pacifism and Selectivism. The article also contains practical solutions to how a Christian can relate to war. At the end of the study, there is an analysis of the relationship between war and education, and how can education prevent war.

Keyword: *Christian Ethics, War, Activism, Pacifism, Selectivism, Education.*

Introducere

Conferința se preocupă de libertățile omului în contextul crizelor globale din societatea actuală, cu accent pe educație. Una dintre crizele majore ale lumii contemporane este războiul, care afectează tot mai multe națiuni și comunități, pe fondul exacerbării violenței începând cu cea din familie, din școală și până la violența din societate și între națiuni. Prezentul studiu își propune să analizeze modul în care războiul afectează educația, un drept fundamental al omului și modul în care educația poate contribui la prevenirea războiului.

Poporul român trebuie să fie recunoscător lui Dumnezeu pentru că, de aproape 80 de ani, România s-a bucurat de pace. Însă, începând cu 24 februarie 2022, războiul devastează țara vecină, Ucraina, și planează asupra întregii Europe. Atacul de o cruzime nemaîntâlnită a grupării Hamas asupra Israelului, din dimineața zilei de 7 octombrie 2023, a generat un alt conflict care inflamează cu rapiditate țările arabe și comunitățile musulmane din țările occidentale.

În această lume plină de nesiguranță, de ură, deucidere, de minciună, de război sălbatic, de frică, de suferință cumplită, în care se nasc conflicte armate atroce, se pune întrebarea: Care trebuie să fie atitudinea creștinilor față de război și care este rolul educației în prevenirea războiului? Există o diversitate de idei cu privire la problema enunțată, de aceea subiectul trebuie aprofundat, pentru a avea un răspuns adecvat. Dr. Samuel Leonte afirmă: „Atâta vreme cât fiecare individ vine cu propria concepție despre bine și rău, societatea în care se manifestă nestingherit nu poate să aibă parte decât de haos, căci fiecare persoană își formează propriile reguli conform preferințelor, dorințelor, convingerilor sau slăbiciunilor personale.”¹

În cele ce urmează, vor fi prezentate concepțiile principale cu privire la război, care s-au cristalizat în etica creștină, ca apoi să fie studiată valoarea educației în prevenirea războiului și modul în care conflictele armate afectează educația.

În etica creștină s-au formulat numeroase poziții cu privire la război, dar acestea pot fi clasificate în principal în trei mari concepții, după cum urmează²:

- ✦ **Activismul** – creștinul participă la orice război în care se angajează guvernul țării sale;
- ✦ **Pacifismul** – creștinul nu participă niciodată la război;
- ✦ **Selectivismul** – creștinul poate participa doar la războaiele drepte.

Aceste trei poziții majore cu privire la război vor fi prezentate succint și vor fi evaluate. În etica creștină clasică a mai existat un alt tip de război, cel al cruciadelor, intitulat „războiul sfânt”. Însă concepția războiului sfânt nu mai este împărtășită în prezent de grupuri semnificative de creștini, deși popular este confundat cu Jihadul practicat de unele comunități islamice.

1. ACTIVISMUL: Creștinul participă la orice război în care se angajează guvernul țării sale

Activismul este o atitudine patriotică care vine din antichitate. În Grecia antică, cetățeanul era loial cetății de care aparținea, care era constituit ca

1 Luca Samuel Leonte, „Definirea binelui și a răului - baza demnității umane și a libertății religioase”, *Jurnalul Libertății de Conștiință*, Ioan-Gheorghe Rotaru & Dragoș Mușat (Editori), Vol. 7, Nr.1, Editions IARSIC, Les Arcs, France, 2019, pp. 280-291.

2 Norman L. Geisler, *Etica creștină*, Oradea, Societatea Biblică din România, 2008, p. 247.

stat, „polis”. Loialitatea față de „polis” a cetățenilor se manifesta nu numai prin participarea la viața cetății, dar și în vremuri de război, prin împlinirea datoriei de a contribui la apărarea cetății. În creștinism, activismul din lumea antică greco-romană a fost preluat de unii credincioși, care au adus câteva argumente din Biblie pentru a justifica necesitatea ca și creștinii să participe la orice război în care se angajează națiunea din care fac parte. Argumentele cele mai uzitate sunt prezentate în continuare.

1.1. Lumea este degradată de păcat, deci vor fi războaie

Într-adevăr, omenirea căzută în păcat este caracterizată de conflicte și războaie. Pasajul din Epistola lui Pavel către Romani 3:10-11 arată că orice om este afectat de păcat. Iar versetele 15-18 se referă chiar la conflicte și războaiele inițiate de oamenii fără Dumnezeu: „au picioarele grabnice să verse sânge; prăpădul și pustiirea sunt pe drumul lor; nu cunosc calea păcii; frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor.”

Oamenii fără temere de Dumnezeu vor apela la luptă, conflict, chiar război, căci „nu cunosc calea păcii”. În acest caz, cetățenii au datoria să-și apere țara, participând la orice război în care se angajează guvernul țării sale. Se pune însă întrebarea dacă este spre binele națiunii ca un creștin să se implice în orice război în care se angajează guvernul țării sale, din moment ce și guvernul este format tot din oameni afectați de păcat, care ar putea să ia decizii imorale, contrare binelui poporului pe carel conduce.

1.2. Argumente din Vechiul Testament pentru participarea la orice război

Activismul accentuează mandatul de a governa pe care l-a primit omul de la Creatorul Său, așa cum scrie în Genesa 1:26: „să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ.” De aceea, ascultarea de guvern este împlinirea acestei porunci divine.

Un alt argument este modul în care patriarhul Avraam și-a protejat familia, pe nepotul său, Lot, care fusese luat în robie de o coaliție de regi din Canaan (Genesa 14:1-16). Avraam a înarmat 318 dintre slujitorii săi și a plecat la război împotriva coaliției de regi, că să-l elibereze pe nepotul său Lot cu familia și averile lui. Avraam a câștigat acel război.

În antichitate, funcționa legea talionului, a reciprocității, care este poruncită de Dumnezeu prin Legea Mozaică: „Dar, dacă se întâmplă o nenorocire, vei da viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior, arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie.” (Exod 21:23-25). Pedepsa trebuia să corespundă infracțiunii, iar pentru crimă, trebuia plătită cu viața o viață luată.

În Legământul Noahic, Dumnezeu stabilește pedeapsa capitală pentru crimă: „Dacă varsă cineva sângele omului, și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul Lui.” (Genesa 9:6). Din aceste pasaje biblice, adepții activismului concluzionează că omul are dreptul să pedepsească pe cel care ucide, chiar dacă pentru aceasta este nevoie de război.

1.3. În Noul Testament

Un pasaj de bază din Noul Testament pentru ascultarea de autoritățile omenesti din societate și pentru participarea la orice război sunt celebrele cuvinte ale Domnului Isus Cristos din Matei 22:21: „Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.” Activiștii consideră că, dacă cezarul – prin aceasta înțelegând autoritatea guvernamentală – cere participarea la un război, creștinul trebuie să se supună și să participe la acel război, indiferent de motivația sau scopurile conflictului armat.

Apostolul Pavel declară că autoritatea civilă își are obârșia în Dumnezeu, Autoritatea supremă din Univers, care Își delegă autoritatea oamenilor. În Romani 13:1-7, Pavel explică în următoarele cuvinte faptul că guvernarea vine de la Dumnezeu, ba chiar mai mult, că stăpânirea poartă sabia, ca simbol al dreptului de a judeca și pedepsi pe cel neascultător:

Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivesc stăpânirii se împotrivesc rânduielii puse de Dumnezeu, și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului.

Concluzia activismului este că cetățeanul trebuie să scoată întotdeauna sabia atunci când guvernul țării lui o cere. Un alt pasaj folosit de activism este cel în care apostolul Petru cere creștinilor: „Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești, pentru Domnul: atât împăratului, ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine.” (1 Petru 2:13-14).

Problema fundamentală a activismului este că binele și dreptatea sunt ignorate complet, și se accentuează doar o parte a realității, ascultarea de autoritățile țării. Dacă o țară este agresor și atacă un alt stat care trăiește în liniște, cum rezolvă creștinii problema morală de a participa la un război injust, ilegal, de agresiune? În plus, activiștii nu pot răspunde satisfăcător la problema creștinilor aflați în tabere adverse, într-un război distructiv.

2. PACIFISMUL: Creștinul nu participă niciodată la război

Foarte mulți credincioși au adoptat pacifismul, considerând că un creștin nu trebuie să participe la niciun război, deoarece orice război este greșit. Există mai multe tipuri de pacifism, pe lângă cel religios: filosofic, politic și social. În prezentul articol va fi analizat doar pacifismul ca poziție etică dezvoltată în spațiul teologic creștin. Concepția pacifistă a cunoscut o dezvoltare de-a lungul timpului, de aceea este util să fie prezentat succint istoricul eticii creștine privind războiul.

2.1. Istoricul concepțiilor etice privind războiul

În vremurile de început ale Bisericii, războiul nu a fost o problemă, deoarece erau puțini creștini în armată, iar Imperiul Roman avea o armată plătită. Însă în secolul al doilea, mulți oameni au devenit creștini, inclusiv militari. John S. Feinberg scrie: „În jurul anilor 170 d.Cr. există dovezi clare că erau creștini în armată, chiar dacă unii teologi condamnau o astfel de meserie.”³.

Deoarece mulți militari au dorit să se retragă din armată, atitudinea față de război a creștinilor a devenit și o problemă a autorităților. Motivul pentru care mulți militari voiau să părăsească armata se găsește în învăță-

3 John S. Feinberg & Paul D. Feinberg, *Ethics for a Brave New World*, Crossway Books, Wheaton, IL, 1993, p. 346.

tura Domnului Isus Cristos. De exemplu, Mântuitorul Isus i-a spus lui Petru: „Pune-ți sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri” (Matei 26:52). Un alt motiv era și faptul că cei aflați în serviciul militar trebuiau să fie implicați în practici păgâne, precum jertfele aduse zeităților, inclusiv închinarea la împăratul Imperiului Roman. Măsurile luate de autorități au fost să acuze de trădare pe creștinii care voiau să se retragă din armată.

Origen din Alexandria – unul din părinții Bisericii (185-254 d.Cr.) – în lucrarea sa, *Contra Celsus*, apără pe creștini, care erau acuzați că nu sunt patrioți deoarece nu se angajează în război. El afirmă că, dacă toți ar fi creștini plini de pace și dragoste, nu ar fi război. În cazul în care creștinii ar fi atacați de păgâni, ei ar fi salvați în mod supranatural de Dumnezeu. Origen însă nu poate rezolva problema etică a faptului că o minoritate creștină profită de pe urma majorității, care luptă pentru binele comunității. Argumentul lui Origen că și creștinii luptă, dar în secret, prin rugăciune, susținând astfel armata țării sale prin mijlocire înaintea lui Dumnezeu, nu este destul de convingător.⁴

James Reimer afirmă că: „Avem declarații pacifiste puternice din partea „Părinților Bisericii” din secolele al doilea și al treilea: Iustin Martirul, Clement din Alexandria, Origen, Tertulian și Lactanțiu.”⁵

O altă etapă în dezvoltarea concepției etice despre război a fost perioada lui Constantin cel Mare care, prin Edictul de Toleranță (311 d.Cr.) și Edictul de la Milan (313 d.Cr.) a dat libertate religioasă evreilor, creștinilor și păgânilor. Numărul creștinilor a crescut, inclusiv în armată, mai ales că acum nu erau forțați să aducă jertfe zeilor, sau să se închine la împărat. Rugăciunea pentru Roma a luat locul acestor practici necreștine.⁶

Noile condiții sociale a necesitat revizuirea pacifismului manifestat în Biserica primară. Fericitul Augustin (354-430 d.Cr.) a pornit de la ideile lui Platon și Cicero și, bazat pe învățătura Bibliei, a dezvoltat teoria războiului drept „ca răspuns la întrebarea pe care i-a pus-o un general roman, dacă

4 Origen, *Origen against Celsus*. In A. Roberts, J. Donaldson, & A. C. Coxe (Eds.), & F. Crombie (Trans.), *Fathers of the Third Century: Tertullian, Part Fourth; Minucius Felix; Commodian; Origen, Parts First and Second*, Vol. 4, Christian Literature Company, 1885, pp. 663–668.

5 James A. Reimer, *Christians and War: A Brief History of the Church's Teachings and Practices*, Fortress Press, Minneapolis, MN, 2010, p.11.

6 *Ibidem*, p.12.

ar trebui să își conducă trupele în bătălie, sau să se retragă la o mănăstire.”⁷ Augustin consideră că scopul războiului drept este să instaureze pacea și dreptatea, motivat fiind de dragostea creștină. Războiul drept diferă radical de războiul sfânt practicat într-o perioadă a creștinătății. Biserica Catolică a adoptat concepția războiului drept. În perioada Evului Mediu, cei care ucideau în război trebuiau să facă penitențe pentru iertarea păcatelor.

O altă etapă în istoria eticii creștine privind războiului a fost Conciliul de la Clermont (18-27.11.1095), convocat de Papa Urban al II-lea ca urmare a cererii de ajutor făcute de împăratul bizantin Alexius Comenus, ca urmare a amenințării armatelor turcești.⁸ Hotărârea Conciliului de la Clermont a fost eliminarea restricțiilor războiului drept și adoptarea teoriei războiului sfânt.

Au început cruciadele care, spre deosebire de Jihadul islamic, erau războaie de apărare împotriva asaltului musulmanilor, nu de cucerire sau de impunere cu iataganul a religiei mahomedane. Mai târziu, cruciadele nu au avut la bază doar această justificare creștină, devenind uneori și războaie de cucerire. O motivație secundară, care a stat la baza ultimelor cruciade, a fost ca să scadă violența în Europa de Vest.

O altă diferență majoră între cruciade și Jihadul islamic a fost numărul mic de războaie pornite de creștini, față de războaiele de cucerire ale musulmanilor. Dr. Bill Warner a calculat că, între anii 624-1920, musulmanii făcând 548 bătălii împotriva creștinilor, în condițiile în care au existat 8 cruciade principale în toată istoria omenirii, toate pornite cu scopul de a recupera teritoriul cucerite prin forță de ofensiva musulmană.⁹ Un alt contrast este acela că, spre deosebire de Jihadul care este prezent și în prezent în multe părți ale lumii, cruciadele au fost doar într-o perioadă relativ scurtă de timp de sub 200 de ani (1096-1270).¹⁰ Teritoriul care a cunoscut cruciadele este limitat, comparativ cu zonele extinse care au cunoscut Jihadul.

7 John S. Feinberg & Paul D. Feinberg, *Ethics for a Brave New World*, Crossway Books, Wheaton, IL, 1993, p. 347.

8 Reimer, *Christians and War*, p.13.

9 Bill Warner, *Jihad vs Crusades*, <https://www.politicalislam.com/jihad-vs-crusades/>. Accesat 20.10.2023.

10 Unii istorici consideră că au fost 9 cruciade principale, și încă 7 minore, deci un total de 16 cruciade. Cea din urmă cruciadă este considerată campania inițiată de Vladislav și Iancu de Hunedoara, în anul 1444, împotriva Imperiului Otoman.

Reformatorii (Martin Luther, Ulrich Zwingli și Jean Calvin) au acceptat războiul. Calvin a scris: „Dar regii și popoarele trebuie uneori să pună mâna pe arme pentru a îndeplini anumite răzbunări publice. Acesta definește războaiele legitime, care sunt atât de frecvente. [...] principilor li s-a dat dreptul să apere liniștea de pe teritoriile lor.”¹¹. Din nefericire, războaiele religioase din anii 1550-1648 au discreditat Reforma. Anabapțiștii au respins războiul și au adoptat nonviolența.

2.2. Argumente biblice pentru pacifism

Primul argument adus este porunca a 6-a din Decalog: „Să nu ucizi.” (Exod 20:13). Concluzia pacifiștilor este că: „Crima este crimă, indiferent dacă este făcută în cadrul societății proprii sau se aplică oamenilor din altă societate.”¹² Această interpretare nu ține cont de toată revelația Bibliei, în care se face distincție între crimă – luarea vieții unui om în mod nejustificat – și pedeapsa capitală, de exemplu, sau legitimă apărare.

Ca argument, pacifismul aduce și învățătura Domnului Isus ca ucenicii Săi să-și iubească vrăjmașii, să practice nonviolența și să nu se împotrivescă celor ce le fac rău (Matei 5:38-48). În plus, Domnul Cristos afirmă că schimbă modelul de raportare pe care trebuie să-l aibă cel credincios cu vrăjmașii săi: „Ați auzit că s-a zis: ‘Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte.’ Dar Eu vă spun: Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Ci, oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt.” (Matei 5:38-39).

Argumentul pe care-l aduce Mântuitorul ca cel credincios să-și iubească vrășmașul se bazează pe caracterul și modul de lucrare al lui Dumnezeu Tatăl:

Ați auzit că s-a zis: „Să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău.” Dar Eu vă spun: Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei dreți și peste cei nedreți. (Matei 5:43-45).

11 Jean Calvin, *Institutio Christianae Religionis: Învățătura religiei creștine*, Vol. 2, Oradea, Editura Cartea Creștină, 2003, pp. 861-862.

12 Geisler, *Etica creștină*, p. 255.

Apostolul Pavel detaliază modul practic în care se poate raporta creștinul la vrăjmașul lui, nu să se răzbune ci, din dragoste să-i facă bine, biruind astfel răul prin bine:

Preaiubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul. Dimpotrivă, „dacă îi este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci, dacă vei face astfel, vei grămădi carbuni aprinși pe capul lui.” Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. (Romani 12:19-21).

Acest nou model pentru creștin are la bază și faptul că Biserica Domnului Cristos trebuie să fie separată de stat, ea având la dispoziție alte arme: „Armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile [...]. (1 Corinteni 10:3-4). Întărirea Împărăției spirituale nu se face cu forța fizică, deoarece are alte legi, cerești, așa cum a spus Mântuitorul în fața lui Pilat: „Împărăția Mea nu este din lumea aceasta”. (Ioan 18:36).

Pacifiștii nu răspund satisfăcător la situațiile în care Dumnezeu a poruncit războiul (Cf. Iosua 10). În plus, chiar în Noul Testament, nu există o poruncă pentru credincioși să părăsească slujba de militar. Astfel, Ioan Botezătorul le-a zis soldaților care au acceptat botezul pocăinței: „Să nu stoarceți cu forța bani de la nimeni și să nu aduceți acuzații false împotriva nimănui; fiți mulțumiți cu salariile voastre!” (Luca 3:14). Soldații au fost sfătuiți să continue slujba lor, chiar dacă au devenit credincioși.

Un alt caz este centurionul din Fapte 10, care s-a convertit, a primit Duhul Sfânt și a fost botezat de apostolul Petru, devenind primul creștin dintre neamuri. Nu se relatează că el a fost învățat că trebuie să-și părăsească slujba de militar.

3. SELECTIVISMUL: Creștinul poate participa la războaiele drepte

A treia concepție etică privind războiul se numește selectivism, deoarece creștinului i se îngăduie să participe în războaiele drepte în care se angajează guvernul țării sale. Adepții selectivismului susțin datoria creștinului de a verifica dacă un război este drept sau nu, selectând astfel doar războiul drept în care să se implice. Deoarece creștinul trebuie să fie drept în tot ce face, el nu se va răzbuna, așa cum bine afirmă Dr. Elisei Rusu despre credincios, care „nu trebuie să se răzbune; numai Dumnezeu este Judecătorul

(Evrei 10:30). În schimb, el trebuie să-și iubească semenii și să arare milă și grijă de ei.”¹³

Conceptul de război just s-a dezvoltat, așa cum susține profesorul David Attwood, „pe parcursul mai multor secole, în asociere cu influența creștinismului (Toma Aqino, Vitoria, Suarez și Grotius).”¹⁴ În continuare vor fi prezentate mai multe argumente morale ale selectivismului.

3.1. Unele războaie sunt nedrepte – răspuns împotriva activismului

Războaiele imperialiste, de cucerire și subjugare nu pot fi războaie drepte, fiind generate de egoism, răutate, ură, avariție. Un exemplu de război nedrept, imperialist, este cel început de Rusia împotriva Ucrainei, acesta fiind motivat de interese militare, economice, politice, financiare, orgoliu, dorință de înălțare.

Chiar dacă propaganda rusă a încercat să justifice războiul, inclusiv cu cuvintele pline de iubire ale Domnului Isus, agresiunea Rusiei asupra Ucrainei rămâne caracterizată de jaf, crimă, distrugere, ură, suferință. De aceea, etica creștină nu poate declara acest război decât nedrept din partea Rusiei și drept din partea Ucrainei.

Un alt exemplu de agresiune oripilantă este atacul asupra Israelului a grupării Hamas, care nu este o armată legitimă a unui stat, ci o grupare identificată ca teroristă de majoritatea statelor democratice.

3.2. Unele războaie sunt drepte

În ianuarie 1991 autorul acestui studiu a vizitat Washington DC și Capi-toliu. Tocmai avea loc o ședință a Senatului american reunit cu Congresul american. Această ședință istorică a fost organizată pentru susținerea răz-boiului din Golf în care se angajase armata americană, ca să elibereze statul Kuweit care fusese invadat de către Irak, pe motiv că are drepturi istorice asupra acestei țări. Invazia fusese condamnată de Organizația Națiunilor Unite (ONU). Statele Unite ale Americii au format o coaliție din multe

13 Elisei Rusu, „Human Dignity and Human Rights”, Ioan-Gheorghe Rotaru & Dragoș Mușat (Eds.), *Jurnalul Libertății de Conștiință*, Vol. 9, Nr. 2, Editions IARSIC, Les Arcs, France, 2021, pp. 564-575.

14 David Attwood, „War”, în David J. Atkinson, David F. Field, Arthur Holmes, Oliver O'donovan (Eds.), *New Dictionary of Christian Ethics & Pastoral Theology*, InterVar-sity Press, Downers Grove, IL, 1995, pp. 886-888.

state, care au ajutat la eliberarea Kuweitului, dar nu au mers în Bagdad să-l schimbe pe Saddam Hussein, președintele Irakului, nici nu au rămas în Kuweit. Acesta a fost un război drept, de eliberare a Kuweitului, de agresorul Irak.

Războiul din anul 2003 împotriva Irakului a fost diferit. A fost o invazie, pretextată de existența armelor chimice. În luna februarie 2003, George Bush Jr. a fost invitat la o convenție a radio-televiziunilor creștine, care s-a ținut în Nashville, Tennessee. La această convenție a participat și autorul acestui articol. Președintele George W. Bush a avut un discurs foarte bun, axat pe necesitatea războiului din Irak. Luna următoare a atacat Irakul. Acțiunea a fost întreprinsă formal după toate regulile unui război drept, dar motivația care a stat la baza acestei acțiuni a fost incorectă, deoarece nu s-au găsit arme de distrugere în masă în Irak. ONU nu a fost de acord cu războiul.

3.3. Descriere război drept

Pentru ca un război să fie drept, el trebuie să îndeplinească simultan mai multe criterii, cele mai importante fiind prezentate în continuare.¹⁵

1. **Cauză dreaptă** – de eliberare, de protejare a unui stat;
2. **Intenție dreaptă** – declarațiile pot fi foarte convingătoare, dar important este ca intenția reală cu care se începe un război să fie dreaptă;
3. **Se apelează la el ca ultimă soluție** – numai după eșecul tuturor negocierilor de pace posibile;
4. **Declarație formală de război** – intrarea în război al unui stat nu se face mișelește, fără avertismente, ci după o declarație formală de război, în urma eșecului negocierilor;
5. **Obiective limitate** – să îndepărteze pe agresor și să restaureze pacea;
6. **Mijloace de luptă proporționale cu cele ale armatei agresoare** – nu se apelează la bomba nucleară împotriva tancurilor;
7. **Imunitatea necombatantilor** – populația necombatantă trebuie protejată, iar lupta se poartă doar cu armata agresoare.

15 Wayne Grudem, *Christian Ethics: An Introduction to Biblical Moral Reasoning*, Crossway, Wheaton, IL, 2018, pp. 529-530.

3.4. Argumente biblice pentru selectivism

Apostolul Pavel susține în Romani 13:1-7 că un creștin trebuie să fie supus stăpânirii autorităților civile, care au dreptul să folosească armele. De asemenea, apostolul Petru susține obligația creștinului de a fi supus guvernului țării sale (1 Petru 2:13-14).

Deși în Luca 22:36-38 este interzisă folosirea sabiei pentru a răspândi Evanghelia, arma poate fi însă folosită pe teren civil, nu religios, pentru apărare, nu pentru agresiune:

Și El le-a zis: „Acum, dimpotrivă, cine are o pungă s-o ia; cine are o traistă de asemenea s-o ia și cine n-are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu Mine aceste cuvinte scrise: ‘El a fost pus în numărul celor fărădelege.’ Și lucrurile privitoare la Mine sunt gata să se împlinească.” „Doamne”, I-au zis ei, „iată aici două săbii.” Și El le-a zis: „Destul!”

Pavel, ca cetățean roman, a fost protejat de o armată puternică atunci când iudeii au vrut să-l omoare și apoi când a fost transportat la Roma, pentru a-și apăra cauza în fața Cezarului (Fapte 22:25-29; 23:23).

În Vechiul Testament sunt multe exemple de războaie, unele poruncite de Însuși Dumnezeu. Astfel, Dumnezeu poruncește poporului evreu să elibereze țara Canaan de popoarele păgâne (Deuteronom 9:4-6). Ba chiar mai multe le oferă evreilor reguli de război: mai întâi să încerce pacea. Dacă totuși va începe războiul, să protejează pe necombatantii. (Deuteronom 20:12-14). Dumnezeu îi avertizează că popoarele păgâne din Canaan, pe care le vor cruța, „vă vor fi ca niște spini în ochi” (Numeri 33:55-56).

Trebuie remarcat faptul că învățătura Noului Testament pune accentul pe pacea lui Dumnezeu, adusă de Domnul păcii, Domnul Isus Cristos (2 Tesaloniceni 3:16; Efeseni 2:13-16), de aceea războiul între națiuni este menționat atât de puțin.

3.5. Condiții pentru un război drept

Pentru ca un război să fie drept, există și alte condiții pe care conflictul trebuie să le îndeplinească. În primul rând, să apere pe cei nevinovați, creștinul să nu fie de partea agresorului, a celui vinovat. Scopul războiului este ca să facă dreptate, având caracter punitiv față de faptele rele săvârșite de un stat.

O altă condiție, este ca războiul să fie declarat de un guvern „care are sabia” de la Dumnezeu. Atacul asupra unui stat, fără avertisment, este un act terorist. O ultimă condiție este ca războiul să fie purtat în mod drept, cu onoare, fără nelegiuire, jaf, viol, silnicie ș.a.

3.6. Probleme pentru selectivism

Cum poate cineva să ia viața și să nu încalce porunca a 6-a din Decalog? A lua viața cuiva nu este întotdeauna crimă. De exemplu, pedeapsa capitală este aplicată după ce cetățeanul care a greșit este judecat și condamnat de o instanță judecătorească. Abia apoi statul pune în aplicare sentința capitală.

Rămâne însă o problemă de discernământ: Cine decide că este un război este drept sau nu? Aici trebuie aplicat discernământul nu numai politic, dar și spiritual, deoarece în propaganda de război există mult neadevăr, fiecare parte încercând, adeseori prin înșelăciune, să argumenteze că războiul purtat de ea este drept.

Nu se poate apela la războiul nuclear, deoarece acesta constituie un pericol pentru întreaga planetă, deci nu poate fi drept, din moment ce afectează pe necombatanți, ba chiar flora și fauna Terrei.

4. Cum să procedeze creștinii în caz de război? (2 Cronici 20)

Din analiza celor trei concepții etice privind războiul, rezultă că poziția echilibrată și biblică a creștinului este cea a selectivismului, adică credinciosul să participe doar la războiul drept, legitim. Selectivismul rezolvă conflictul dintre necesitatea pedepsirii celui rău și dragostea de oameni. Astfel, dacă la nivel personal creștinul întoarce și celălalt obraz, la nivel social el are responsabilitatea să apere pe cel nevinovat, pe cel agresat, să oprească pe dușman din acțiunile lui rele împotriva omului.

O problemă dificilă la selectivism este, așa cum scrie profesorul Walter Kaiser, să se poată discerne dacă un război este drept, sau este unul de agresiune, motivat de imperialism, interese economice, politice, dorință de mărire ș.a.¹⁶ Capitolul 20 din 2 Cronici oferă pași practici în abordarea războiului, prezentând astfel un model demn de urmat pentru credincioși în caz de conflict armat. Regatul lui Iuda, a fost atacat de moabiți și de amo-

16 Walter C. Kaiser, Jr., *Toward Old Testament Ethics*, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan, 1991, pp. 178-179.

niți, popoare canaanite care au privit întotdeauna cu dușmănie la poporul evreu. Modul în care a procedat Iosafat, regele Iudeii, este un bun exemplu pentru creștini

4.1. Iosafat s-a rugat lui Dumnezeu (v. 1-4)

Prima acțiune a lui Iosafat când a fost amenințat de armata unei coaliții a fost ca să se roage înaintea lui Dumnezeu. Autorul biblic consemnează: „În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul.” (2 Cronici 20:3-4).

4.2. Concentrare asupra lui Dumnezeu și a puterii Sale (v. 6-12)

Iosafat nu s-a concentrat pe problemă, ci pe Dumnezeu, soluția la problema lui. El a zis în rugăciune: „Doamne, Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea, așa că nimeni nu Ți se poate împotrivi? Oare n-ai izgonit Tu, Dumnezeul nostru, pe locuitorii țării acesteia dinaintea poporului Tău Israel și n-ai dat-o Tu pentru totdeauna de moștenire seminței lui Avraam, care Te iubea?” (2 Cronici 20:6-7).

4.3. Umilință (v 12)

Împăratul s-a smerit înaintea lui Dumnezeu, el a renunțat la orice formă de orgoliu, de siguranță de sine. Însă, recunoscându-și neputința, regele Iosafat privește la Dumnezeu, Salvatorul lui Iuda: „Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre Tine!” (2 Cronici 20:12).

4.4. Încredere în suveranitatea lui Dumnezeu (v. 14-19)

Ca răspuns la rugăciunea înălțată de conducătorul poporului, Dumnezeu transmite poporului un mesaj de încurajare prin profetul Său, Iahaziel, unul dintre fiii lui Asaf. Evreii se încred în Cuvântul Domnului, că El va lupta pentru ei.

4.5. Ascultare de Cuvântul Domnului (v. 16-27)

Poporul evreu a ascultat de Cuvântul Domnului întocmai, iar Dumnezeu i-a eliberat în mod miraculos, fără ca să fie nevoie ca ei să lupte împotriva coaliției de neamuri păgâne care voia să-i nimicească.

5. Relația dintre război și educație

Războiul, această lucrare a răului, afectează întreaga populație a statelor aflate în conflict, de la adulți până la cei mai mici copilași. Valul de refugiați ucraineni care au venit în România după declanșarea războiului de către Putin era format mai ales din femei și copii de toate vârstele. De aceea, educația despre război trebuie făcută nu numai la vârsta adultă, dar începând cu vârsta fragedă la care copiii pot înțelege acest flagel cumplit. Educația privind războiul trebuie să fie făcută atât de către părinți, cât și de către școală și Biserică.

5.1. Războiul afectează educația

În zonele de război educația nu se mai poate face în cadrul normal al învățământului formal, acesta fiind afectat grav, adeseori fiind chiar întrerupt. În război, alături de tineri, deseori sunt recrutați ca soldați și copiii, iar în unele situații populația civilă, de la copii la vârstnici, este folosită ca scut uman al soldaților aflați în luptă. Aceasta traumatizează grav pe copii, adolescenți și tineri.

Războiul zdrobește destine și maturizează rapid un copil, adolescent sau tânăr. Însă, ceea ce sădește o astfel de experiență traumatizantă în sufletele fragede nu sunt, de cele mai multe ori, lucruri pozitive, precum virtuțile creștine: dragostea, bunătatea, pacea, altruismul, bucuria ș.a. Adeseori se cultivă resentimente precum: ura, violența, dorința de răzbunare, răutatea, anxietatea ș.a.

Multe familii sunt obligate să se refugieze din calea războiului, astfel încât își părăsesc țara, stabilindu-se temporar sau pe o perioadă mai îndelungată în țări străine, unele cu o cultură semnificativ diferită de țara de baștină. Efortul de adaptare este foarte mare, atât pentru adulți, cât și pentru copii. Integrarea copiilor refugiaților într-un învățământ dintr-o țară străină necesită un efort susținut, pe care nu toți sunt capabili să-l facă. În plus, nici țara gazdă nu este pregătită pentru educarea refugiaților.

În felul acesta, educația oferită de experiențele traumatizante ale războiului pot deforma caracterul omului. Contracararea efectului negativ al războiului trebuie făcută prin educarea întregii populații, de la copii până la vârstnici. Educația trebuie să se adapteze și să aibă strategii de rezolvare a problemelor grave cu care se confruntă comunitățile aflate în război. Dificultatea educării crește și din cauza faptului că, în perioadă de război,

adevărul nu mai contează și fiecare parte beligerantă își susține cauza folosind neadevăruri. În felul acesta, dezinformarea subminează educația justă și benefică.

În raportul *Educația sub atac 2022*, care analizează situația din anii 2020-2021, scrie: „Educația este atacată în întreaga lume. Din Afganistan până în Columbia, din Mali până în Thailanda, elevii și profesorii sunt uciși, violați și răpiți, în timp ce școlile și universitățile sunt bombardate, incendiate și folosite în scopuri militare.”¹⁷ În anii 2022-2023, numărul conflictelor armate de pe mapamond a crescut, nu s-a micșorat. Mai ales că au apărut încă două războaie cumplite în Europa și în Orientul Mijlociu: războiul pornit de Rusia împotriva Ucrainei și atacul grupării teroriste Hamas împotriva Israelului.

Gravitatea problemei constă și în faptul că, chiar și după încetarea războiului, consecințele psihologice asupra oamenilor continuă, unele traume devenind permanente. În articolul „Cum afectează războiul educația?” autorul arată gravitatea traumelor războiului asupra copiilor și tinerilor:

Cu cât sunt mai tineri, cu atât mai puține mecanisme au la dispoziție pentru a exprima reacțiile emoționale care sunt o parte normală a conflictului, cum ar fi frica, anxietatea și depresia. Lipsa sprijinului psihosocial are un efect asupra performanțelor școlare ale elevilor, în special ale celor care au nevoie de sprijin suplimentar pentru învățare chiar și într-un cadru neconflictual.¹⁸

Efectul războiului asupra educației este devastator, însă și educația poate exercita o influență pozitivă asupra conflictelor dintre comunitățile umane, prin rezolvarea lor la timp și prevenirea războiului.

5.2. Educația poate preveni războiul

Degenerarea unui conflict în război nu este rezultatul unei întâmplări, ci consecința unei educații de mulți ani în spiritul urii, a violenței, a fricii, a xenofobiei, a rasismului, a imperialismului, a îndoctrinarilor făcute de grupurile cu interese meschine, de ordin hegemonic, economic, politic sau militar.

17 Global Coalition to Protect Education from Attack, *Education under Attack 2022*, <https://eua2022.protectingeducation.org/#overview>. Accesat 23.10.2023.

18 „How does war affect education?”, ConcernUSA, 13.09.2023, <https://concernusa.org/news/how-does-war-affect-education/>. Accesat 23.10.2023.

Educația are un rol crucial în rezolvarea conflictelor existente și în prevenirea izbucnirii de războaie. De aceea educația pe generații este extrem de importantă. Dacă copiii sunt învățați să urască pe oamenii care diferă de ei prin etnie, rasă, religie, națiune, cultură, clasă ș.a., atunci în comunitatea aceea se creează o cultură a violenței și conflictele izbucnesc ușor, transformându-se în războaie. Însă, dacă copiii sunt învățați să iubească pe alți oameni, să aprecieze și pe oamenii care diferă de ei prin rasă, religie, naționalitate ș.a., atunci va instaura o cultură a iubirii și păcii, în care se stabilesc relații interpersonale trainice și de colaborare, fără resentimente. Conținutul educației este esențial în prevenirea războiului.

Au fost făcute mai multe studii despre modul în care părinții și profesorii ar trebui să vorbească cu copiii despre război, în funcție de vârsta lor. Într-un articol publicat de către UNICEF scrie că părinții trebuie să vorbească cu copiii lor despre război, dar să fie atenți și la trăirile lor emoționale, nu numai la cunoștințele pe care doresc să le transmită. De asemenea, ei să nu inducă în copii ideea că unele popoare sunt rele, ci să transmită copiilor „compasiune, nu stigmă”.¹⁹

Pentru promovarea bunei conviețuiri între comunitățile umane, educația pe baze creștine asigură el mai bun rezultat, deoarece se bazează pe credința în Dumnezeu, care este Bun și Dragoste, prima lege divină pe care trebuie să o îndeplinească omul este, așa cum învață Domnul Isus Cristos, iubirea de Dumnezeu și de aproape:

Isus i-a răspuns: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău.” Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: ‘Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși.’ În aceste două porunci se cuprind toată Legea și Prorociei.” (Matei 22:37-40).

Premisa de bază a iudeo-creștinismului este că, dincolo de războaiele la nivel uman, există un conflict cosmic între bine și rău. Odată cu răzvrătirea lui Satan împotriva lui Dumnezeu a apărut și răul, iar omul a devenit, prin păcatul lui Adam și Eva, părtaș acestui război cosmic (Genesa 3:1-7; Efeseni 6:12). Educarea oamenilor pentru a alege binele, nu răul, este extrem de importantă, deoarece așa poate fi ținută în frâu natura umană coruptă care multiplică răul în lume. Așa cum afirma Dr. Samuel Leonte: „Ce lasă oamenii în urmă? Sunt multe lucruri pe care oamenii le lasă în urmă?

19 „How to talk to your children about conflict and war” <https://www.unicef.org/parenting/how-talk-your-children-about-conflict-and-war> . Accesat 24.10.2023.

Unii lasă doar o bună mărturie, alții lasă un gust amar, alții lasă bunuri materiale, iar alții nu lasă nimic.”²⁰

Problema este că omul este îndreptat spre rău și se deprinde mult mai ușor să facă ce este rău, decât ce este bine. Educația seculară, care învață că omul este bun și că omenirea evoluează spre bine, nu ajută la rezolvarea răului din ființa umană. Din fericire Dumnezeu a acționat pentru eliberarea omului de sub puterea răului, prin faptul că a trimis în lume pe Însuși Fiul Său, Isus Cristos, care a asigurat mântuirea omului prin moartea Sa pe cruce ca jertfa pentru păcatele oamenilor și învierea Sa pentru a asigura celor ce cred în El o viață nouă.

Astfel, creștinul este transformat gradat prin lucrarea lăuntrică a Duhului Sfânt, în asemănare cu Omul desăvârșit, Domnul Cristos. De aceea, educația creștină este cea care oferă oamenilor durabilitatea transformării individului și, prin aceasta, și a societății. Trebuie făcută distincție între educația religioasă și educația creștină, așa cum afirmă Dennis E. Williams, care arată că, educația creștină este interacțiunea cu adevărul, în baza Bibliei, sub călăuzirea și prin puterea Duhului Sfânt, ajutând pe elevi/studenți să intre într-o relație răscumpărătoare cu Isus Cristos.²¹

Evident, educația nu este un panaceu universal, dar educație creștină îndrumă pe oameni către Domnul Isus care poate mântui pe oameni. De educația creștină au nevoie și cei ce se nasc în țările creștine, deoarece doar Domnul Isus poate să mântuiască pe oameni, când aceștia acceptă lucrarea Sa de mântuire. În țările occidentale, clădite pe valorile și cultura creștină, secularismul și ateismul este în creștere, de aceea au nevoie de educația creștină pentru a reveni la credința în Dumnezeu și în Isus Cristos.

Dacă și celelalte religii ar împărtăși valorile creștine precum dragostea, altruismul, bunătatea, pacea ș.a., sub autoritatea Domnului Păcii Isus Cristos, atunci s-ar „cultiva o cultură a păcii”²² în lume, extremismul s-ar diminua, iar conflictele și războaiele ar dispărea.

20 Luca Samuel Leonte, „Ce lași în urmă – Mentalitatea de lucru a liderului”, *Timotheus: Incursiuni Teologice Tematice*, Vol. 5, Nr. 1, București, Editura Universitară, 2018, pp. 183-194.

21 Denis E. Williams, „Christian Education”, în Michael J. Anthony (Ed.), *Evangelical Dictionary of Christian Education*, Baker Academic, Grand Rapids, Michigan, 2001, pp. 132-144.

22 Ken Sande, *The Peace Maker: A Biblical Guide to Resolving Personal Conflict*, Baker Books, Grand Rapids, Michigan, 2004, pp. 289-292.

Concluzii

Societatea umană este caracterizată de violență, de conflicte și de războaie. Cum se raportează creștinul la război? După analiza celor trei concepții dominante din etica creștină privind războiul, rezultă că activismul și pacifismul sunt două poziții care nu privesc realitatea global, prima susținând că un creștin participă la orice război în care se implică statul propriu, iar a doua afirmând că un creștin nu trebuie niciodată să participe la război.

Singura concepție echilibrată este selectivismul, care permite creștinului să participe la războaiele drepte declarate de guvernul țării sale. Dificultatea pentru creștin este să discearnă dacă un război este drept. Articolul oferă câteva indicii practice pentru procesul de selectare a războiului drept.

Educația este afectată grav de flagelul războiului. Însă, prin educația creștină, se poate institui în societate o cultură a păcii, a dragostei și a încrederii, sub autoritatea Domnului Isus Cristos, Mântuitorul lumii. Într-o astfel de societate conflictele dispar și războiul este prevenit, îndeplinindu-se se visul de aur al omenirii: pacea universală.

Bibliografie

- *BIBLIA*, traducerea Dumitru Cornilescu, ediția a III-a revizuită și adăugită, 1994.
- ATTWOOD, David, „War”. In ATKINSON, David J., David F. FIELD, Arthur HOLMES, Oliver O'DONOVAN (Eds.), *New Dictionary of Christian Ethics & Pastoral Theology*, InterVarsity Press, Downers Grove, IL, 1995, pp. 886-888.
- CALVIN, Jean, *Institutio Christianae Religionis: Învățătura religiei creștine*, Vol. 2, Oradea, Editura Cartea Creștină, 2003.
- FEINBERG, John S. & Paul D. FEINBERG, *Ethics for a Brave New World*, Crossway Books, Wheaton, IL, 1993.
- GEISLER, Norman L., *Etica creștină*, Oradea, Societatea Biblică din România, 2008, p. 247.
- GLOVER, Jonathan, *Causing Death and Saving Live*, St. Ives, England, Penguin Books, 1977.
- GRUDEM, Wayne, *Christian Ethics: An Introduction to Biblical Moral Reasoning*, Crossway, Wheaton, IL, 2018.
- HENRY, Carl F.H., *Etica creștină personală*, Oradea, Editura Cartea Creștină, 2004.

- KAISER, Walter C. Jr., *Toward Old Testament Ethics*, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan, 1991.
- LEONTE, Luca Samuel, „Ce lași în urmă – Mentalitatea de lucru a liderului”, *Timotheus: Incursiuni Teologice Tematice*, Vol. 5, Nr. 1, București, Editura Universitară, 2018, pp.183-194.
- LEONTE, Luca Samuel, „Definirea binelui și a răului - baza demnității umane și a libertății religioase”, *Jurnalul Libertății de Conștiință*, Ioan-Gheorghe Rotaru & Dragoș Mușat (Editori), Vol. 7, Nr.1, Editions IARSIC, Les Arcs, France, 2019, pp. 280-291.
- ORIGEN, *Origen against Celsus*. In A. Roberts, J. Donaldson, & A. C. Coxe (Eds.), & F. Crombie (Trans.), *Fathers of the Third Century: Tertullian, Part Fourth; Minucius Felix; Commodian; Origen, Parts First and Second*, Vol. 4, Christian Literature Company, 1885.
- RAE, Scott B., *Alegeri morale: o introducere în etică*, Oradea, Făclia, 2009.
- REIMER, James A., *Christians and War: A Brief History of the Church's Teachings and Practices*, Fortress Press, Minneapolis, MN, 2010.
- RUSU, Elisei, „Human Dignity and Human Rights”, Ioan-Gheorghe Rotaru & Dragoș Mușat (Eds), *Jurnalul Libertății de Conștiință*, Vol. 9, Nr. 2, Editions IARSIC, Les Arcs, France, 2021, pp. 564-575.
- SANDE, Ken, *The Peace Maker: A Biblical Guide to Resolving Personal Conflict*, Baker Books, Grand Rapids, Michigan, 2004.
- SINGER, Peter, *Applied Ethics*, Oxford, Oxford University Press, 1986.
- WARNER, Bill, *Jihad vs Crusades*, <https://www.politicalislam.com/jihad-vs-crusades/>. Accesat 20.10.2023.
- WILLIAMS, Denis E., „Christian Education”. In ANTHONY, Michael J. (Ed.), *Evangelical Dictionary of Christian Education*, Baker Academic, Grand Rapids, Michigan, 2001, pp. 132-144.
- ConcernUSA, „How does war affect education?”, 13.09.2023, <https://concernusa.org/news/how-does-war-affect-education/> . Accesat 23.10.2023.
- Global Coalition to Protect Education from Attack, *Education under Attack 2022*, <https://eua2022.protectingeducation.org/#overview>. Accesat 23.10.2023.
- „How to talk to your children about conflict and war” <https://www.unicef.org/parenting/how-talk-your-children-about-conflict-and-war> . Accesat 24.10.2023.